

Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29

Abdul Malik

Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia

*e-mail: Abdmalik421@gmail.com

Naskah diterima: 17-06-2020, direvisi: 12-01-2021; disetujui: 01-04-2021

Abstract:

“The reading of the verses of the Qur'an gives birth to a new perspective in understanding the reality of human life. The actual context is one of the efforts in understanding the message of the Qur'an which is close to the events / events of social, cultural and economic life of the Islamic community. Qur'ani economics is a middle way in extending the synthesis between shariah economics and Islamic economics. QS. al-nisā ' : 29 is the Qur'anic meta Narration of the Qur'an regarding the sale and purchase of the Islamic economic system. Read the actual context of QS. An-Nisa ' : 29 with Online Sales and Purchases giving birth to other legal principles between Milkiah, al-Mas'ûliyah, honesty, benefit and benefits”.

Keywords: *actual context, an-Nisa' 29, economy, buy and sell, systems*

Abstrak:

Pembacaan terhadap ayat al-Qur'an melahirkan sudut pandang baru dalam memahami realitas kehidupan manusia. Konteks aktual adalah salah satu upaya dalam memahami pesan al-Qur'an yang dekat dengan kejadian/peristiwa kehidupan social, budaya dan ekonomi masyarakat Islam. Ekonomi Qur'ani adalah jalan tengah dalam membentangkan sintesis antara ekonomi syari'at dengan ekonomi Islam. QS. al-nisā' : 29 merupakan metanarasi al-Qur'an mengenai jual beli dalam sistem ekonomi Islam. Pembacaan konteks aktual QS. An-Nisa' : 29 dengan transaksi Jual Beli Online melahirkan prinsip hukum antara lain Prinsip Milkiah, al-Mas'ûliyah, kejujuran, kemaslahtan dan Manfaat.

Kata Kunci: *konteks aktual, an-Nisa' 29, ekonomi, jual beli, sistem*

PENDAHULUAN

Dalam setiap ajaran agama pastilah mengatur pola dan laku kehidupan ummatnya. Islam adalah agama yang dikenal sebagai agama *syāmil* (menyeluruh aspek kehidupan) dan *kamil* (sempurna). Jargon ini diambil dari surat al-Māidah : 3 yang disebut sebagai ayat terakhir turun dalam pewahyuan kitab suci Al-Qur'an, *al yauma akmaltu lakum dīnakum*. Kesempurnaan pewahyuan wahyu Allah ini dipertegas dengan usaha para ulama' dalam memberikan penjelasan, bahwa dalam Al-Qur'an semua urusan telah disinggung; sosial, tauhid, budaya, etika hingga ekonomi.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran; aqidah, syari'ah dan akhlak. Hubungan antar aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga

membentuk sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam sebagai ilmu agama yang diambil dari al Qur'an (*the Qur'an as Primary source of fiqh*) terbagi kepada dua yaitu *'ibādah* dan *mu'āmalah*. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya, sedangkan mu'amalah dipahami sebagai aturan mengenai hubungan intrekasional dan transaksional antara manusia dengan sesamanya.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Menurut Quraish Shihab, diantara hal penting yang juga diatur dalam Al-Qur'an adalah urusan ekonomi Ummat (Shihab, 2007). Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al- Qur'an dan Hadits, seperti; prinsip tauhid, adil, *maṣlahat*, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip- prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Diantara hal penting yang diatur dalam Al-Qur'an adalah urusan ekonomi Ummat.

Konteks aktual yang dihadapi hari ini dalam dunia Islam adalah adanya fenomena perkembangan pola kegiatan perekonomian ummat dengan, yakni dalam pola transaksional ekonomi. Jika dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam transaksi dilakukan secara langsung (*musyāhadah*), maka hari ini perkembangan transaksi mulai memasuki dunia digital, semisal adanya Jual Beli Online. Kiranya perlu melihat bagaimana fiqh Qur'ani, analisis dasar dan asas al-hukm dalam tinjauan ayat al-Qur'an mengenai masalah tersebut. Hal demikianlah yang difahami sebagai "wacana" fiqh ekonomi Qur'ani. Jika al-Qur'an terhenti pada 30 juz, pemahaman hukum dan penggalian makna-makna darinya tentu tidak boleh usai. Upaya pemaknaan terus dilakukan untuk melihat keaktualan dari nilai al-Qur'an yang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia (*ḥarakah al-ḥayah*).

Artikel ini akan menjawab dua permasalahan penting, yakni : konsepsi mengenai ekonomi Qur'an dan tafsir konteks actual atas QS. An-Nisa' : 9. Kajian dan penjelasan dalam artikel ini atas dua masalah yang dilakukan diharapkan memberikan warna baru dalam upaya memahami al-Qur'an yang dekat dengan aktivitas ekonomi keumatan hari ini. Selain itu, konsepsi yang ditawarkan dalam artikel ini mejadi penting dalam upaya mewacanakan tafsir *al-mu'āṣir*/kekinian bagi keumatan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi Islam memang masih baru. Tetapi, kehadiran Ekonomi Islam sebagai disiplin baru ilmu pengetahuan langsung menarik banyak perhatian. Konsep ekonomi Islam lahir dari kepedulian sekelompok cendekiawan muslim di berbagai negara seperti; Abul A'la al-Maududi, Yusuf al-Qardhawi, Riffat al-Iwadhi, dll. Mereka kemudian merumuskan satu

kesamaan pandangan bagaimana membangun sebuah wacana disiplin ilmu pengetahuan yang bisa menjabarkan tingkat kesejahteraan rakyat dengan melihat pada fenomena masyarakat. Kepedulian mereka melahirkan fakultas Ekonomi Islam di beberapa perguruan tinggi terkenal di Timur Tengah. Pada dekade 1980-an, sarjana yang memahami ekonomi Islam semakin bertambah, tersebar untuk mendakwahkan ajaran kebenaran Islam dengan pendekatan ilmu ekonomi.

Beberapa cendekiawan muslim mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada pertemuan antara ekonomi Islam dalam mu'amalat, sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Kerangka syari'ah dalam maksud ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan perintah-perintah terhadap norma dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah untuk menghindarkan serta mencegah ketidakadilan.

Namun, sampai saat ini, ekonomi Islam masih dalam dilemma. Ada dua poin yang dapat dibaca dari dilemma yang ada mengenai ekonomi Islam, geliat Islam memerintahkan masyarakatnya untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup -bidang ekonomi-, namun pada sisi lain masyarakat Muslim membutuhkan kepastian akan adanya batasan dan pengaturan jelas sistem perekonomian berdasarkan ajaran Islam. Padahal wacana ekonomi Islam dapat dibaca sebagai semangat sebagian kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, namun diikuti dengan timbulnya pertanyaan dalam melihat ekonomi Islam itu sendiri.

Meskipun sisi ekonomi yang berwawasan nilai-nilai luhur Al-Qur'an dan as-Sunnah begitu membumi dan tumbuh subur, tetapi masih banyak kalangan masyarakat Islam yang menganggap belum adanya perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang bergerak massif sekarang, atau yang dibahasakan dengan sistem ekonomi kapitalis. Suatu sistem ekonomi yang mendorong perilaku manusia menjadi perilaku ekonomi yang hedonis, sekularis dan materialis. Sehingga tak jarang sistem ini melahirkan penyakit sosial (social disease). Lantas, bagaimana Ekonomi Islam hari ini? pertanyaan ini nampaknya susah untuk dijawab atau diberikan kepastian jawaban, mengingat dalam pandangan ulama sendiri ada perbedaan pendapat disamping belum ada pula suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam secara total.

Penulis sendiri memilih istilah ketiga, yakni ekonomi Qur'ani. Jika ekonomi Islam bergerak dalam wacana pertalian sistem ekonomi konvensional dengan nilai agama, dan

ekonomi syari'ah spesifik fokus pada wilayah pengaturan ekonomi menurut fuqha' dan ushuliyun, Fiqh ekonomi Qur'ani yang penulis maksud berfokus pada wacana tafsir, yakni bagaimana ayat yang mengandung tema-tema ekonomi dapat difahami dan dihadapkan dengan realitas kehidupan kekinian.

Secara spesifik, penulis memahami bahwa Al-Qur'an memang mengatur masalah ekonomi, paling tidak Al-Qur'an menggunakan dua terminologi, al-bai'u (Jual beli) dan at-Tijarah (Perdagangan) sebagai sebuah perekaman sejarah bahwa pada masa awal diturunkannya, Al-Qur'an memang menghadapi masyarakat yang kehidupan sehari-harinya melakukan aktivitas mu'amalah yakni ekonomi. Salah satu bentuk mu'amalah yang dilakukan manusia adalah transaksi jual beli yang diterangkan dalam Al-Qur'an salah satunya Al-Nisā' ayat 29, menjelaskan masalah dalam mencari dengan jalan tidak baik (al-bathil), seperti; penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Namun, ayat ini memberikan garis pemisah antara yang boleh dan tidak bolehnya dalam mencari pembekalan hidup. Dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum seperti kerelaan antar kedua belah pihak (an-taradin), tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan di dzalimi dalam transaksi agar secara otomatis semua jalan yang saling mendatangkan manfaat, saling merelakan dan adil.

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian Ditinjau dari Objeknya, penelitian pustaka (*library reserch*), yaitu penelitian yang mengarah pada data-data kepustakaan, yang relevan dengan tema Penafsiran '*an tarāḍin Minkum QS.Al-nisā':29* dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir al-Munir* dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli *Online*. Sifat penelitian ini adalah kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistik dan matematis dalam pengolahn data. Data diuraikan dan dianalisis dengan memahami dan menjelaskannya. Adapun sumber data yang peneliti ambil terbagi dalam 2 jenis, yakni: data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang memberikan data langsung. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Mibah* karya Muhammad Quraish Shihab dan *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan, sumber sekunder yang digunakan adalah berupa kitab-kitab tafsirserta buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Metode Pengumpulan Data Kegiatan ini dimulai dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul,

peneliti melakukan pengelompokan dan pemetaan data. Data-data akan dipilih lalu diambil data yang diperlukan. Pada tahap berikutnya data yang telah dipilih kemudian dibaca ulang secara lebih terperinci dan menangkap esensi tersebut. Metode Analisis interpretatif, menguraikan secara teratur seluruh seluruh bahan mengenai permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai penafsiran QS Al-nisā' (4): 29 menurut Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab. Informasi yang telah didapatkan dari permasalahan dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang fokus mengenai mengenai penafsiran QS Al-nisā' (4): 29 menurut Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.. Setelah memperoleh pemahaman barulah penulis merelevansikan aspek kerelaan terhadap transaksi jual beli *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

QS. An-Nisa 29 : Metanarasi Sistem Jual Beli Online

Islam mengatur sistem jual beli dengan metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep transaksi jual beli Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan jual beli di atas nilai-nilai moral. Allah dan Rasul telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang di perbolehkan dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka (Asnawi, 2004). Selain untuk menjaga hubungan antara penjual dan pembeli, dalam transaksi jual beli dengan dilandasi suka sama suka tanpa ada unsur penipuan didalamnya ditegaskan dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisā': 29).

Surah al-nisā' : 29 sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu difahami lebih luas sebagai sebuah metanarasi jual beli dalam sistem ekonomi islam, agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok dalamnya serta dijadikan landasan untuk memajukan

perdagangan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Mayoritas Ulama menafsirkan surah Al-nisā' ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, *pertama* perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela, *Kedua*, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan (Rivai, 2012). Perdagangan harus dilindungi oleh kerelaan diantara kedua belah pihak. Tidak melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, melainkan melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli (Ar-Rifai, 1999).

Perkembangan zaman dan teknologi, akan mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia mempunyai tuntunan agar jangan sampai ketinggalan dalam teknologi dan informasi. Saat ini internet menjadi salah satu alat yang tren dalam setiap aktivitas manusia. Sehingga, dewasa ini telah mempengaruhi hampir seluruh kehidupan dan kegiatan masyarakat. Terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan menurut *Toffler* adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, yang ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat keseluruh jaringan dunia maya. Dengan teknologi internet, *human action* (perilaku manusia), *human interaction* (interaksi antar manusia), *human relation* (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi sosial, ekonomi khususnya transaksi jual beli online (Asnawi, 2004).

Dalam catatan sejarah, transaksi jual beli online dikenal dengan mana transaksi *as-salam* yaitu bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Dalam transaksi *as-salam* tercermin adanya saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan pembeli dan memperhatikan aspek kerelaan terdapatnya kesepakatan antar kedua belah pihak. Model jual beli tidak bertemu secara fisik sebagaimana yang termaktub dalam hadis:

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa yang melakukan as-salam pada transaksi jual beli buah kurma, maka hendaklah melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula”. (HR. Bukhari)

Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran klasik yang kita kenal adalah perdagangan jual beli, dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung

dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi. Sekarang bentuk tersebut telah berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet, suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan antara pelaku bisnis. Perkembangan teknologi banyak membantu manusia dalam transaksi. Di masa lalu orang-orang saling bertukar barang dengan barang yang diinginkan. Karena dianggap merepotkan, terciptalah uang sebagai alat tukar pembayaran. Zaman juga menghantarkan kita pada pasar digital, tak perlu bersuara untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Cukup dengan melihat gambar dan membaca spesifikasi, jual-beli bisa disepakati. Internet mengubah jual beli *offline* dengan bertemunya pembeli dan penjual menjadi jual beli online. Kepraktisan ditawarkan bagi mereka yang hari-harinya dilewati dengan penuh kesibukan dan bagi mereka kesulitan mendapatkan barang ditempat mereka tinggal.

Mekanisme jual beli yang dilakukan secara *online*, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi yang menjadi faktor penyebab yang dikategorikannya sebuah transaksi jual beli tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan diantaranya penjual dan pembeli. Penjual bisa menjadi penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli online tidak sehat ketika barang yang diberikan kepada pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang di tawarkan (Satriadin, 2013). Gambar yang jauh berbeda dengan penampakan aslinya. Jadi gambar terlihat sangat elegan, ternyata hanya bajakan. Menjelaskan dengan sangat detail bahwa barang yang ditawarkan adalah produk luar negeri ternyata hanya buatan sendiri. Bukan hanya itu saja, terkadang terlihat digambar kualitas kainnya sangat mewah ternyata saat barang sampai di tangan, tidak sesuai dengan gambar yang ada. Selain itu dalam beberapa kasus ada juga pedagang nakal yang secara tidak sengaja tidak memberikan barang yang dijual kepada pembeli, padahal pembayaran sudah dilakukan.

Dalam transaksi jual-beli *online*, biasanya penjual mengiklankan barang yang dijual melalui website, dan media sosial seperti facebook, twiteer, instagram, BBM (*bleckbary Massanger*), dan lain-lain, dengan mencantumkan gambar dan foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor HP penjual. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli online yang curang. Dikarenakan si penjual tidak jujur dalam memberikan spesifikasi tentang barang dijualnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak penjual bisa juga dirugikan atau dicurangi. Salah satu bentuk kecurangannya yaitu dengan berpura-pura menjadi *reseller*, agar bisa memperoleh harga barang yang miring. Kadang penjual mengalami kecurangan dari oknum

pembeli yang sebelumnya telah menyepakati dengan membayar uang muka 50% . tapi, realitasnya barang sudah sampai di tangan pembeli tidak membayar sisa yang telah disepakati.

Bagaimana Al-Qur'an mengatur konsep transaksi ini? '*an tarāḍin minkum* ini memberikan syarat, bahwa boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal: perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, Tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Surah Al-nisā' Ayat 29 pun memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Sebab, hal ini seolah-olah menghisap darah-nya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri, misalnya dalam jual beli *online* konsumen pesan kepada *online* shop sesuai dengan gambar dan kwaliatas mewah tapi ternyata yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan gambar dan kwaliatas barang tersebut (Rivai, 2004).

Dengan demikian perlu diperhatikan beberapa prinsip perdagangan khususnya jual beli online secara normatif dan sederhana. Al-Qur'an telah menawarkan aspek etika dengan prinsip keadilan dan kesucian yaitu: *pertama*, melarang pemilikan atau pengelola harta yang terlarang haram (*zatiyyah-nya*). *Kedua*, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya. *Ketiga*, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak menganiaya dan terniaya) (Muhammad & Fauroni, 2002).

QS. An-Nisa 29: Memahami Ayat Dengan Pembacaan Semantis

Melahirkan makna sebuah ayat untuk kehidupan kekinian adalah salah satu tujuan dari berkembangnya tafsir sebagai sebuah disiplin ilmu. Pradigma tafsir kontemporer cenderung mengkontektualisasikan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya. Sehingga ayat-ayat dari Al-Qur'an yang dianggap kurang relevan penafsirannya dengan perkembangan zaman, maka penafsir pada masa kontemporer ini berusaha untuk terus menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan zamannya (Nur, 2009). Dalam Bahasa lain melahirkan tafsir yang dihadapkan pada konteks aktual-kekinian.

Surat An-Nisa' dikatakan sebagai bukti pengagungan Islam terhadap kaum wanita. Penamaan (*at-tasmiyah*) sebagai surat an-Nisa' dipandang sebagai pengabadaian sejarah, bagaimana Al-Qur'an hadir memberikan ajaran yang berpihat atau paling tidak memperhatikan perempuan. Surat yang menduduki urutan keempat dalam susunan Mushaf

Ustmani ini tergolong surat *madaniyyah*. Maka selayaknya surat *madaniyyah*, di dalamnya terkandung berbagai hukum syari'at, yang mengatur urusan-urusan internal dan eksternal kaum muslimin, seperti; keluarga, wanita, rumah tangga, negara, dan masyarakat.

Dari 176 ayat yang terdapat pada surat yang berarti perempuan tersebut, beberapa diantaranya memang membahas persoalan wanita seperti: poligami; mas kawin; pokok-pokok hukum warisan; wanita-wanita yang haram dikawini; hukum-hukum mengawini budak wanita; hukum *syiqāq* dan *nusyūz* keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita; dan norma-norma bergaul dengan istri (As-Suyuthi, 2008). Sebagaimana surat Al-Qur'an yang dikenal dengan tidak teratur namun memiliki kesinambungan (*munāsabah*), dalam QS. An-Nisa' juga terdapat ayat-ayat yang membahas mengenai hutang piutang, jual beli, ekonomi dan lainnya.

Jual beli merupakan salah satu muamalah (transaksi) antar sesama dalam kehidupan sosial yang paling baik dan mulia, sekalipun ada banyak cara dalam mencari rezki tetapi jual beli dikategorikan usaha yang mulia karena jual beli yang sering terjadi dalam kehidupan sosial (Az-Zuhaili, 2004). Unsur pokok atau utama dalam jual beli yaitu saling meridhai (*an-taradhin*) tanpa ada unsur penipuan.

Kata *تراض* adalah berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata *رضي يرضى* yang mempunyai arti *rida'* (rela) (Munawwir, 1984). Yaitu suatu kondisi dimana masing-masing pihak yang melaksanakan akad telah terjadi kemufakatan untuk saling merelakan terhadap sesuatu yang menjadi objek akad tersebut. Sedangkan yang menjadi maksud dari pengertian tersebut adalah agar kebebasan seseorang dalam melaksanakan akad dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihan sendiri. Dalam kasus jual beli, Al-Qur'an menyebutkan secara spesifik kata *an-Taradhin* dalam QS. An-Nisa' : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍمِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' : 29)

Di dalam *Mu'jam Mufradāt fī Alfāz Al-Qur'ān* karya Ar-Rāgib Asfiḥāni terdapat 11 ayat yang mempunyai kata dasar *رضي* tetapi hanya tiga ayat yang berwazan *fiil mudhari'*

yang bermaknasaling atau interaksi antara dua belah pihak atau lebih. Adapun ayat-ayat adalah:

Q.S. Al-Baqarah : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Q.S. Al-Baqarah : 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Q.S. Al-Nisā' : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat ini mengandung pemahaman bahwa harta (*amwal*) merupakan kebutuhan manusia yang harus diusahakan dan dipergunakan dengan cara yang wajar serta tidak saling merugikan, karena harta dalam makna yang luas merupakan milik bersama seluruh manusia. Quraish Shihab memahami ayat ini dengan cara menghubungkan kepada pangkalawal ayat yang diawali dengan *ya ayyuha al-lazīna āmanū*. Maka dapat dipahami bahwa ayat ini hanya ditujukan kepada mereka (orang yang beriman). Karena itu ayat tersebut menggunakan kata *amwalūkum*, hal inimenunjukkan bahwa harta mereka dan harta siapapun dalam arti yang luas merupakan “milik” bersama. Kepemilikan bersama ini bukan berarti, siapa saja dapat mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Tetapi mempunyai makna harus beredar dan menghasilkan manfaat untuk semua orang yang melakukan transaksi sebagai keuntungan dari hubungan transaksi tersebut.

Dalam tafsir Al-Misbah *تراض* kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Sehingga ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak (Shihab, 2002). Jadi ketika dalam transaksi yang menjadi kebiasaan adat istiadat dalam suatu tempat dan sebagai serah terima maka itu sudah terdapat suatu kerelaan, yang mana mengundang kerjasama dan tidak saling merugikan, karena bila mitra saya rugi, saya juga akan rugi.

Bukankah harta tersebut milik bersama? Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli harta diisyaratkan berada di tengah. Inilah yang diisyaratkan oleh kata *bainakum* (diantara kamu). Bukanlah sesuatu yang berada di antara dua belah pihak seharusnya berada di tengah? Yang demikian ini karena ciri transaksi jual beli bahwa pertama biasanya cenderung menarik sesuatu yang di tengah itu ke arahnya. Bahkan kalau kedua dapat menariknya sedekat mungkin ke posisinya. Demikian juga halnya dengan pihak kedua. Agar yang ditarik

tidak putus, atau yang menarik tidak terseret, maka diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dengan apa yang diperoleh (Shihab, 2002).

Konsep *'an tarāḍin* yang ada dalam Al-Qur'an adalah kerelaan atau saling rela antar kedua belah pihak, tanpa merugikan pihak manapun, baik dalam konteks perjodohan (calon suami dan calon istri, menyapi (bapak dan ibu), maupun transaksi jual beli (penjual dan pembeli). Sehingga terciptanya suatu hubungan harmonis kedua belah pihak. Dengan demikian, maka *irāḍah 'aqadiyah* yang merupakan kehendak dalam melaksanakan transaksi sangat menentukan bagi lebih jelasnya *'an tarāḍin* (kerelaan) sebelum akad tersebut di formulasikan. Dalam hal ini, *iradah bāḍinah* (niat) adalah menjadi kunci bagi transaksi jual beli yang kemudian di pandang sah. Namun akan lebih terang lagi kerelaan dalam suatu transaksi jual beli manakala dala transaksi tersebut terlaksana dengan iradah bathinah (niat) yang kemudian dijelaskan dengan *irāḍah zāhirah* (*ṣighat* atau *lafaz*) sebagai bentuk formulasinya. Maka disinilah muncul subtansi dari *irāḍah 'aqadiyah* yaitu *an tarāḍin*. Sebab, tidaklah suatu akad dipandang sah manakala hanya mengucapkan saja (*'iradah zāhirah*) tanpa terdapat suatu niat (*'iradah bāḍinah*) dalam hati.

Kata *'an tarāḍin minkum* dalam tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir bahwa kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat, sehingga ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terimah adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Namun akan lebih terang lagi kerelaan dalam suatu transaksi jual beli manakala dalam transaksi tersebut terlaksana dengan iradah bathinah (niat) yang kemudian dijelaskan dengan *'irāḍah zāhirah* (*ṣighat* atau *lafaz*) sebagai bentuk formulasinya. Disinilah muncul subtansi dari *'iradah 'aqadiyah* yaitu *an tarāḍin*. Sebab, tidaklah suatu akad dipandang sah manakala hanya mengucapkan saja (*'iradah zāhirah*) tanpa terdapat suatu niat (*'iradah bāḍinah*) dalam hati, sehingga dalam Tafsir Al-Munir mempertegas bahwa tidak semua sikap saling ridha itu akui oleh syariat, melainkan yang dimaksud adalah sikap saling ridha dalam batasan syariat perlunya etika dalam transaksi jual beli tidak hanya mengambil keuntungan tapi memberikan manfaat antar kedua belah pihak.

Tafsir Al-Munir maupun *Tafsir Al-Misbah* tidak hanya menekan muamalah atau transaksi jual beli, tapi kedua tafsir tersebut menekan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak karena unsur yang paling utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tanpa menulupakan hubungan timbal balik yang

harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan transaksi jual beli (Shihab, 2002).

QS. Al-Nisa 29: Tafsir untuk Jual Beli Online Sebagai Konteks Aktual

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan (Shihab, 2002). Az-Zuhaili (2004) dalam *tafsir al-Munir* mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah Al-nisā'' adalah kerelaan di antara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i. Oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini transaksi jual beli *online* perlu etika bertransaksi sehingga tidak terdapat merugikan antar kedua belah pihak. Oleh sebab itu unsur utama dalam bertransaksi jual beli adalah kerelaan tanpa adanya paksaan yang dibentengi oleh etika bertransaksi.

Jual beli secara online yang berdasarkan syar'i dalam hal ini dilakukan melalui cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan kabul dalam jual beli online tidak dilakukan secara bertatap muka dalam satu tempat, melainkan melalui media internet. Demikian juga dalam kitab tafsir al-Munir bahwa sebagian dari kesempurnaan suatu kerelaan dalam jual beli terdapatnya *khiyar majlis* yaitu hak memilih suatu barang yang dijual dalam suatu tempat. Jadi, menurut penulis transaksi jual beli secara online dengan menggunakan perantara media tetap terdapat kerelaan, karena pengertian ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis maupun hak memilih dalam suatu tempat tidak hanya diartikan dengan bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, akan tetapi bersifat kondisional, sehingga dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa . Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Baik transaksi jual beli secara *online* yang terpenting terdapat kerelaan antar kedua belah pihak.

Terhadap barang yang di perjualbelikan juga memiliki syarat tersendiri: *Pertama*, barang harus dalam keadaan suci dan halal. Artinya tidak terdapat suatu kerelaan ketika barang yang dijual seperti barang curian, daging babi, dan sebagainya yang diharamkan dalam Al-Qur'an. *Kedua*, barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dahulu. Ketelitian dalam jual beli *online* sangat diperlukan untuk menghindari kerugian antar kedua belah

pihak. Ketelitian itu dapat berupa pertanyaan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Ketiga, barang tersebut milik seseorang. Dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship*, posisi dari *dropshipper* tidak memiliki barang. Ia hanya menjual produk orang melalui gambar dan ketika ada pembeli, pihak *dropshipper* baru meminta pemilik barang untuk mengirimnya langsung ke konsumen. Jika dilihat syarat tersebut terhadap barang yang di perjualbelikan, pihak *dropshipper* ini tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli, karena posisinya tidak memiliki barang. Perlu diwaspadai oleh konsumen mengenai *dropship* dalam transaksi jual beli secara online, karena dikhawatirkan *dropshipper* mengaku sebagai *reseller*. Hal ini akan merugikan konsumen terkait harga dan waktu dan waktu menunggu sampainya barang bahkan penjual dirugikan karena pembeli mengaku menjadi reseller ternyata hanya ingin mendapatkan harga murah, sehingga perlunya toko *online* atau penjual *online* memberikan syarat-syarat khusus untuk menjadi *reseller* sehingga tidak terdapat kecurangan atau kerugian antar kedua belah pihak.

Keempat, syarat barang yang diperjual belikan yakni barang sedang tidak dalam proses penawaran orang lain, barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi), serta barang dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung. Demikian juga terhadap syarat nilai tukar barang dalam hal ini adalah harga. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat diserahkan pada waktu transaksi. Beberapa syarat tersebut dapat dijadikan standar untuk mengetahui sistem jual beli online dengan saling rela tanpa ada dirugikan (Wulandari, 2015). Didalam tafsir *al-Munir* memperbolehkan semua macam perdagangan (akad ganti yang bermaksud untuk sebuah keuntungan dengan syarat kerelaan antar kedua belah pihak, dalam hal ini harus meliputi penjual dan pembeli, semua keringanan kompensasi dalam jual beli dengan cara apa saja baik itu merugikan seseorang harus terdapat ganti rugi (Az-Zuhaili, 2004). Dalam transaksi jual beli *online* resiko yang dialami pembeli ketikabertransaksi yang datang terlambat dan tidak sesuai yang diiklankan. Dalam hal ini, melihat dan menayakan sedetail mungkin dari spesifikasi produk, selain itu juga dapat memperbanyak pengalaman orang lain dan pintar dalam menganalisis *online shop*, sehingga ketika pembeli dirugikan dengan barang cacat atau barang tersebut tidak sesuai dengan yang diiklankan maka penjual harus mengganti atau menukar barang tersebut. Untuk menghindari cacat barang, dapat di lakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Melalui COD ini, pembeli dapat melakukan pengecekan secara langsung sebelum transaksi dianggap *deal*. Oleh karena itu dalam tafsir Al-Munir menegaskan bahwa

sebagian dari kesempurnaan kesukarelaan adalah *khiyar majelis* karena khiyar ini bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu tempat.

Di dalam tafsir al-Misbah. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Bertransaksi yang identik dengan ijab dan kabul terdapat kebebasan yang berdasarkan saling rela tanpa merugikan pihak manapun, sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam surah al-nisā' (4):29. Penjual tidak secara mutlak bebas membuat akad, melainkan dibatasi dengan firman Allah tersebut. Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan batil adalah harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dengan asas merugikan pihak lain, baik yang dilarang dalam nas yang berdasarkan ijtihad atau nas. Secara umum, dapat dikatakan makan harta dengan jalan batil adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlandaskan kerelaan yang dapat merugikan kedua belah pihak seperti penipuan, larangan riba, dan transaksi yang fasid. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan etika keterbukaan dan kejujuran dalam bertransaksi via *online*. Penjual tidak saja menyebutkan keunggulan dari produk yang dijual, tetapi kekurangannya juga harus disebutkan untuk menghindari penipuan. Spesifikasi dijelaskan secara rinci, karena jual beli *online* hanya mengandalkan modal kepercayaan.

Mengenai kepercayaan para pelaku jual beli secara online, dalam transaksi jual beli yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu yang berlandaskan amanah, masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak penjual mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad jika pada kemudian hari diketahui oleh konsumen informasi mengenai spesifikasi informasi barang tidak benar. Dengan demikian, transaksi jual beli online unsur utamanya adalah saling rela antar kedua belah pihak, dalam tafsir Al-Munir menekankan bahwa tidak semua saling rela itu sesuai dengan syariat sehingga perlunya etika dalam bertransaksi jual beli *online* sedangkan dalam tafsir Al-Misbah bahwa ketika penjual dan pembeli sudah melaksanakan ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai bentuk serah terima seperti transaksi jual beli *online* maka sudah terdapat saling rela antar kedua belah pihak.

Pembacaan konteks aktual dari penafsiran-penafsiran yang penulis paparkan di atas, dalam membahas transaksi sebagai sebuah bagian dari aktivitas ekonomi (*jual beli*), ada

beberapa poin prinsip hukum yang dapat dijadikan sebagai prinsip dalam transaksi dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi yang digariskan dalam Al-Qur'an ;

Prinsip *Milkiah*, kepemilikan yang jelas dan Prinsip *al-Ihsân* (berbuat kebaikan). Bahwa barang transaksi harus jelas kepemilikannya serta pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.

Prinsip *al-Mas'ûliyah*, pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'ûliyah al- afrâd*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'ûliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'ûliyah al-daulah*). Transaksi yang dilakukan, apakah secara langsung (*pasar masyarakat*) ataukah secara langsung dalam *pasar online*, mestilah ada pertanggung jawaban yang pasti.

Prinsip *kejujuran dan kebenaran*. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Demikian dengan Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketigadilarang.

Prinsip *kemaslahatan*. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “*bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial.*”

Prinsip *Manfaat*. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariatdilarang. Prinsip transaksi yang mengandung ribadilarang.

PENUTUP

Ekonomi Qur'ani adalah jalan tengah dalam membentangkan sintesis antara ekonomi syari'at dengan ekonomi Islam. Meskipun secara ontologi bersumber pada penalaran teks agama yang sama, al-Qur'an. Jika ekonomi Islam bergerak dalam wacana pertalian sistem ekonomi konvensional dengan nilai agama, dan ekonomi syari'ah spesifik fokus pada wilayah pengaturan ekonomi menurut fuqha' dan ushuliyun, Fiqh ekonomi Qur'ani yang penulis maksud berfokus pada wacana tafsir, yakni bagaimana ayat yang mengandung tema-tema ekonomi dapat difahami dan dihadapkan dengan realitas kehidupan kekinian.

Surah al-nisā' : 29 sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu difahami lebih luas sebagai sebuah metanarasi jual beli dalam sistem ekonomi islam, agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok dalamnya serta dijadikan landasan untuk memajukan perdagangan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Mayoritas Ulama menafsirkan surah Al-nisā' ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, *pertama* perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela, *Kedua*, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan.

Dalam kasus transaksi jual beli online, QS. An-Nisa' : 29 dengan kata kunci '*an tarāḍin minkum*' ini memberikan syarat, bahwa boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal: perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, Tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Surah Al-nisā' Ayat 29 pun memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Sebab, hal ini seolah-olah menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri, misalnya dalam jual beli *online* konsumen pesan kepada *online* shop sesuai dengan gambar dan kwaliatas mewah tapi ternyata yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan gambar dan kwaliatas barang tersebut.

Pembacaan konteks aktual dari penafsiran atas QS. An-Nisa' : 29 dengan transaksi Jual Beli Online hari ini, menghasilkan beberapa poin prinsip hukum yang dapat dijadikan sebagai prinsip dalam transaksi dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi yang digariskan dalam Al-Qur'an ; Prinsip *Milkiyah*, Prinsip *al-Mas'ûliyah*, Prinsip *kejujuran* dan *kebenaran*, Prinsip *kemaslahtan* dan Prinsip *Manfaat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania press, 2004.
- Bahrul, Zaman,. *Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam)*, Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2011.
- Baidan, Nasaruddin , *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- al-Farmawi, Abdul. *Metode Tafsir Maudu'I : Suatu Pengantar, terj. Suryan Jamrah, cet II*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Fuaduyah, Ratna Ulfa, Skripsi *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidahwa Al-Syariahwa Al-Manhaj*(Fakultas Ushuluddin,UIN Sunan Kalijaga, 2005.

- Fauroni, Lukman Muhammad. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Yusuf, Ahmad Muhmud. *bisnis Islami dan kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press), 2011.
- Mas'udi. *"Karakteristik Penafsiran al-Zuhaili terhadap Ayat-Ayat Hukum Zina (Hadd al-Zina) dalam Tafsir Al-Munir al-Aqidahawa al-Syariahwa al-Manhaj*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunankalijaga, 2007.
- Masduki, Mahfud. *Tafsir Al-Misbah M.Quraish Shihab:Kajian atas Amysal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Al-Maraghi, Syekh Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 8*. Semarang: Toha Putra. 1987.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta, Adab Press 2012
- Nur, Muhammmad. "Pentingnya Perubahan dan Pergeseran Epistemolgi dalam Tafsir". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol 10, no 2. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rahardi, Rofiq. "Konsep keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tematik atas Penafsiran M.Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisa'." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ar-Rifai Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rival, Veithzal. Amiruddin, Faizar Anandav Arfa, *Islamic Business and Economic Ethic Mengcupada Al-Qur'an dan mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangandan Ekonomi*. Jakarta: BumiAksara, 2012.
- Ramadhon, Syahrul. <http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/10/01/biografi-prof-dr-wahbah-az-zuhaili>, diakses pada tgl 22/12/2014.
- Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan, 2007.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- _____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 2. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- _____, *Studi Kritis Tafsir al-Manar, karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Rida*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.

_____, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 1994.

_____, *Mukjizat Al-Qur'an ditinjau dari Aspek kebahasaan Isyariat Ilmiah dan Pemberitahuan Gaib*. Bandung: Mizan, 1997.

Satriadin, Hasep Aberta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD: Studi Kasus COD Barang Bekas di WEB Toko Bagus Wilayah Yogyakarta." *Skripsi*. Fakultas Syaria dan Hukum, UIN Suka, 2013.

Suryadi. *Lubab al-Ta'wili al Ma'ani al-Tanzil karya al-Khazin dalam Muhammad Yusuf*, Studi kitab tafsir, *Menyuarakan teks yang bisu*. Yogyakarta: Teras, 2004.

Syahroni, M. Deny. *Transaksi Salam Dalam Hadis-Hadis Jual Beli*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005

Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Zilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2011